

AUTUNNO

ATTRIBUITO A DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 011

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto, insieme a un'altra redazione dell'*Autunno* ([inv. 5](#)), la *Primavera* ([inv. 3](#)) e l'*Inverno* ([inv. 9](#)), è attestato in collezione Borghese a partire dal 1650, anno in cui Iacomo Manilli lo segnala presso il casino di Porta Pinciana come opera del 'giovane Bassano', *alias* Francesco Dal Ponte. Tale attribuzione, respinta da Adolfo Venturi (1893) in favore di Jacopo Bassano, fu in parte accolta da Roberto Longhi (1928), secondo cui l'intero ciclo Borghese derivava da una serie analoga, eseguita nei modi di Francesco. Probabilmente lo studioso si stava rifacendo alle parole di Carlo Ridolfi (1648) che, nel cameo biografico dedicato a Jacopo Bassano, descrive *Quattro Stagioni* eseguite per il veneziano Nicolò Renieri: "molte delle quali [...] faceva il Bassano [Jacopo], per mandarle a Venetia à vendere, e stavano per molto tempo appese al cantone di San Mosè".

Nel 1931, riesumando in parte l'ipotesi di Venturi, Edoardo Arslan assegnò la *Primavera*, l'*Autunno* ([inv. 5](#)) e l'*Inverno* alla bottega di Jacopo, attribuendo la seconda redazione dell'*Autunno* (inv. 11) - erroneamente interpretata come l'*Estate* - ad un seguace di Francesco, ipotesi rivista dallo stesso studioso qualche anno dopo (Id. 1960) quando situò l'intera serie tra le opere eseguite nell'atelier di Jacopo. Presumibilmente a far ritornare sui suoi passi l'Arslan fu Paola della Pergola (1955): la studiosa, infatti, ritenendo difficile distinguere le diverse mani in un lavoro di bottega, criticò la teoria del collega, ponendo al contempo l'accento sull'autografia del ciclo, riferito dalla direttrice a un seguace di Jacopo.

Nel 1988, dopo aver studiato la *Primavera*, l'*Autunno* (inv. 11) e l'*Inverno*, Alessandro Ballarin, seguito da Livia Alberton Vinco da Sesso (1988), giudicò la serie borghesiana 'largamente autografa', avvicinandola alle tavole illustrate nel *Theatrum Pictorium* (tavv. 162-165). Secondo lo studioso, il ciclo sarebbe stato eseguito da Jacopo tra il 1576-77, ossia al culmine di una ricerca stilistica intrapresa dal pittore nel 1573 col [Viaggio di Tobia](#) (Dresda, Gemäldegalerie) e continuata negli anni successivi con le *Stagioni* del Kunstistorisches Museum di Vienna e con il [Sacrificio di Noè](#) di Potsdam. Come notato dallo studioso, la serie Borghese sarebbe permeata da una nuova spazialità, in cui "[...] le figure sono immerse nel paesaggio con mezzi esclusivamente pittorici, senza artifici prospettici o scarti di scala, e la profondità dello spazio è suggerita dalla densità del tono" (Ballarin 1992, p. CXCIV), una soluzione effettivamente estranea

alle opere precedenti in cui i personaggi sono disposti sulla fronte del quadro e la profondità della composizione è resa con un gioco di diagonali e di proporzioni. Questa ricerca, condotta a partire dalla metà dell'ottavo decennio, mostra dunque la strada intrapresa da Jacopo che, alla rappresentazione dei brani di genere, unì una ritrovata osservazione paesistica, attento ai modi e alla tradizione lagunare.

Una variante del ciclo Borghese, eseguita da Francesco Bassano intorno al 1577 - da alcuni considerata la serie originale (cfr. Rearick 1992; per una gerarchia delle diverse redazioni si rimanda allo studio di Irina Smirnova, 1971) - si conserva presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna (*Estate*, [inv. 4289](#); *Autunno*, [inv. 4287](#); frammento dell'*Inverno*, [inv. 4288](#)).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 38-39, 41, 44;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 22;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 74, 176;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, pp. 9, 17;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 24;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 180, p. 102;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461;
- I. Smirnova, *Due serie delle "Stagioni" bassanesche e altre considerazioni sulla genesi del quadro di genere nella bottega di J. Da Ponte*, in *Studi di Storia dell'Arte in onore di A. Morassi*, 1971, p. 135;
- L. Alberton Vinco da Sesso, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, p. 160, n. 59;
- A. Ballarin, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. cxciv-cxcvi;
- William R. Rearick, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. LVII-CLXXXVIII;
- L. Ventura in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra, (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, n. 17.II, pp. 139-141;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9.

English version

AUTUMN

ATTRIBUTED TO DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO
BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 011

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Together with another version of *Autumn* (inv. no. 5), *Spring* (inv. no. 3) and *Winter* (inv. no. 9), this work is documented as forming part of the Borghese Collection from 1650, the year in which Iacomo Manilli wrote of a painting by the 'young Bassano', alias Francesco Dal Ponte, at the Casino di Porta Pinciana. This attribution was rejected by Adolfo Venturi (1893), who rather deemed it a work by Francesco's son Jacopo Bassano. Roberto Longhi (1928), however, took up Manilli's proposal, suggesting that the entire cycle present in the Borghese Collection derived from a similar one executed in Francesco's style. Venturi probably found support for his opinion in the words of Carlo Ridolfi (1648), who in his biographical sketch of Jacopo Bassano cited works belonging to *The Four Seasons* cycle which were executed for the Venetian Nicolò Renieri: 'many of which [...] were painted by [Jacopo] Bassano, who sent them to Venice to be sold; for quite a long time they were on display at the church of San Moisè'.

In 1931 Edoardo Arslan partially revived Venturi's hypothesis, attributing *Spring*, *Autumn* (inv. no. 5) and *Winter* to Jacopo's workshop, while ascribing the second version of *Autumn* (inv. no. 11) – which had been mistakenly believed to be *Summer* – to a follower of Francesco. Three decades later, though, Arslan amended his original idea, crediting the entire series to Jacopo's atelier (Arslan 1960). Presumably it was Paola della Pergola (1955) who caused him to change his mind: this scholar in fact criticised Arslan's original proposal, maintaining that it was difficult to distinguish the different hands involved in projects executed by a workshop. At the same time, she believed that the cycle was the work of the same painter, opting for an attribution to a follower of Jacopo.

Following his study of *Spring*, *Autumn* (inv. 11) and *Winter*, in 1988 Alessandro Ballarin proposed that the entire series in the Borghese Collection was for the most part of work of Jacopo, a hypothesis which received the support of Livia Alberton Vinco da Sesso (1988). In making this assessment, Ballarin noted similarities with the illustrated plates (162-165) of the *Theatrum Pictorium*. In this critic's view, Jacopo painted the cycle in 1576-77, the period which saw the culmination of stylistic experimentation begun in 1573 with the *Journey of Tobias* (Dresden, Gemäldegalerie) and which continued over the next few years with the *Seasons* (Vienna, Kunsthistorisches Museum) and *The Sacrifice of Noah* (Potsdam). As the critic noted, the Borghese cycle seems to be permeated by a new conception of space in which '[...] the figures are immersed in the landscape by exclusively pictorial means, without the artifice of perspective or changes in scale, while the spatial depth is suggested by the density of tone' (Ballarin 1992, p. CXCV). This approach in fact differs from that employed in his previous works, in which the figures are arranged in the foreground, while compositional depth is achieved through plays of diagonals and proportions. This phase of Jacopo's career from the mid-1570s is characterised by genre scenes that indicate a renewed way of observing landscapes, executed in a style that reflects acquaintance with the modes and traditions of Venetian painting.

Francesco Bassano executed a variation of the Borghese cycle around 1577, which some critics consider the original series (see Rearick 1992; for the 'hierarchy' of the different versions, see Irina Smirnova 1971). This cycle is held today at the Kunsthistorisches Museum in Vienna (*Summer*, inv. no. 4289; *Autumn*, inv. no. 4287; fragment of *Winter*, inv. no. 4288).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 38-39, 41, 44;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 22;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 74, 176;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, pp. 9, 17;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 24;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 180, p. 102;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461;
- I. Smirnova, *Due serie delle "Stagioni" bassanesche e altre considerazioni sulla genesi del quadro di genere nella bottega di J. Da Ponte*, in *Studi di Storia dell'Arte in onore di A. Morassi*, 1971, p. 135;
- L. Alberton Vinco da Sesso, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, p. 160, n. 59;
- A. Ballarin, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. cxciv-cxcvi;
- William R. Rearick, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. LVII-CLXXXVIII;
- L. Ventura in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra, (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, n. 17.II, pp. 139-141;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9.

